

ПОНЯТИЕ СИМВОЛА И ЕГО ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ

СЕРИКБАЕВА МАЛИКА ШАХИДИНОВНА

Студентка 4-курса Чирчикского государственного педагогического
института Ташкентской области

Ключевые слова: символ, образ, знак, аллегория, искусство, скрытый смысл.

Аннотация: в данной статье рассматривается общее понятие о символе и схожие с ним термины, а также какое место занимает символ для символистов.

СИМВОЛ (от греч. – знак, примета) – 1) в искусственных формализованных языках – понятие, тождественное знаку; 2) в эстетике и философии искусства – универсальная категория, отражающая специфику образного освоения жизни искусством – содержательный элемент художественного произведения, рассматриваемый в своем знаковом выражении; 3) в социокультурных науках – материальный или идеациональный культурный объект, выступающий в коммуникативном или трансляционном процессе как знак, значение которого является конвенциональным аналогом значения иного объекта.

Слово символ имеет множество значений. Именно поэтому М. Ю. Лотман определял его как «одно из самых многозначных в системе семиотических наук», а А. Ф. Лосев отмечал: «Понятие символа и в литературе, и в искусстве является одним из самых туманных, сбивчивых и противоречивых понятий». Объясняется это следующим образом: символ – одна из центральных категорий в философии, эстетике, культурологии, литературоведении. Символ (греч. symbolon – знак, опознавательная примета) – универсальная эстетическая категория, которая раскрывается посредством сопоставления, с одной стороны, со смежными категориями художественного образа, с другой – знака и аллегории. В широком смысле слово символ можно охарактеризовать как образ, взятый в аспекте своей знаковости, и что он есть знак, наделенный всей органичностью и неисчерпаемой многозначностью образа. С.С. Аверинцев пишет: «Предметный образ и глубинный смысл выступают и структуре

символа как два полюса, невысказанные один без другого, но и разведенные между собой и порождающие символ. Переходя в символ, образ становится “прозрачным”: смысл “просвечивает” сквозь него, будучи дан именно как смысловая глубина, смысловая перспектива». Авторы Литературной энциклопедии терминов и понятий обнаруживают разницу между символом и аллегорией в том, что «смысл символа нельзя дешифровать простым усилием рассудка, он неотделим от структуры образа, не существует в качестве некоей рациональной формулы, которую можно единственному понятию, которое романтики позднее обозначили словом символ».

Каждый символ есть образ; но категория символа указывает на выход образа за собственные пределы, на присутствие некоего смысла, нераздельно слитого с образом. Предметный образ и глубинный смысл выступают в структуре символа как два полюса, невысказанные, тем не менее, один без другого, но и разведенные между собой, так что в напряжении между ними и раскрывается символ.

В многотомном труде Ф. Крейцера «Символика и мифология древних народов...» (1810–12) давалась классификация типов символов: «мистический символ», взрывающий замкнутость формы для непосредственного выражения бесконечности, и «пластический символ», стремящийся вместить смысловую бесконечность в замкнутую форму. Для А.В. Шлегеля поэтическое творчество есть «вечное символизирование», немецкие романтики опирались в осмыслении символа на зрелого И. В. Гете, который понимал все формы природного человеческого творчества как значащие и говорящие символы живого вечного становления. В отличие от романтиков, Гете связывает неуловимость и нерасчленимость символа не с мистической потусторонностью, но с жизненной органичностью выражающихся через символ начал. Г.В.Ф. Гегель, выступая против романтиков, подчеркнул в структуре символа более рационалистическую, знаковую сторону («символ есть прежде всего некоторый знак), основанную на «условности». Особенную роль осмысление символа приобретает в символизме. Одними из важнейших принципов символической поэзии символисты считали синтез и внушение, этими качествами должен был обладать символ. Парадоксальным представляется то, что, несмотря на

абсолютизацию понятия символ, символизм не дал четкого представления об отличии символа от других категорий. В символистской среде слово «символ» имело множество значений. В частности, его много раз путали с аллегорией и мифом. Эпоха символизма дала толчок и к «академическому», строго научному изучению символа. В той или иной степени, научное сознание XX века развивает идеи символа. Говоря о символизме, нельзя не упомянуть о его центральном понятии символ, потому что именно от него произошло название этого течения в искусстве. Необходимо сказать и о том, что символизм – явление сложное. Его сложность и противоречивость обусловлены, в первую очередь тем, что в понятие символ у разных поэтов и писателей вкладывалось разное содержание.

В Манифесте символистов Ж. Мореас определял природу символа, который вытеснял традиционный художественный образ и становился основным материалом символистской поэзии. «Символистская поэзия ищет способа облачить идею в чувственную форму, которая не была бы самодостаточной, но при этом, служа выражению Идеи, сохраняла бы свою индивидуальность», – писал Мореас. Подобная «чувственная форма», в которую облакается Идея – символ.

Символ – окно в бесконечность. Движение и игра смысловых оттенков создают неразгаданность, тайну символа. Если образ выражает единичное явление, то в символе таится сразу несколько значений, противоположных, разнонаправленных. Двуплановость символа схожа с романтическим представлением о двоемирии (реальный и идеальный миры). Многослойность символа, его незамкнутая многозначность опиралась на мифологические, религиозные, философско-эстетические представления о сверхреальности, непостижимой в своем существе.

Теория и практика символизма были тесно сопряжены с идеалистической философией И. Канта, А. Шопенгауэра, Ф. Шеллинга, а также размышлениями Ф. Ницше о сверхчеловеке, пребывании «по ту сторону добра и зла». В своей основе символизм смыкался с платонической и христианской концепциями мира, усвоив романтические традиции и новые веяния.

Не осознаваясь продолжением какого-то конкретного направления в искусстве символизм нес в себе генетический код романтизма: корни символизма – в романтической приверженности высшему принципу, идеальному миру. «Картины природы, человеческие деяния, все феномены нашей жизни значимы для искусства символов не сами по себе, а лишь как неосязаемые отражения первоидей, указующие на свое тайное сродство с ними», – писал Ж.Мореас. Отсюда новые задачи искусства, возлагаемые ранее на науку и философию, – приблизиться к сущности «реальнейшего» посредством создания символической картины мира, выковать «ключи тайн».

Список использованной литературы:

1. Балашова Т. В. Франц. поэзия XX в. – М.: 1982;
2. Банников Н. В. “Серебряный век русской поэзии” – М.: Просвещение, 1993;
3. Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. Т. 1. – М.: 1994;
4. Белый А. Символизм как миропонимание. – М.: 1994;
5. Белый А. Символизм как миропонимание. Т.2 – М.: 1994.
6. Богомолов Н. А. Московский университет как колыбель символистской журналистики // Вестник Московского университета. Серия 10, Журналистика, 2004;
7. Владимирова А. И. Проблема художественного познания во франц. литературе на рубеже двух веков (1890–1914). – Л.: 1976;